

臺灣產微刺晏蜓產卵行為與棲地短記（蜻蜓目：晏蜓科）

林煦翌

逐跡生態顧問有限公司 台北市大同區塔城街54號2樓

E-mail: ian100tw@gmail.com

摘要: 本文描述臺灣產微刺晏蜓 (*Cephalaeschna risi* (Asahina, 1981)) 的產卵環境與行為，以提供該物種之自然史資訊的補充。

關鍵詞: 不均翅亞目、蜻蜓、生活史、溪流

微刺晏蜓 (*Cephalaeschna risi* (Asahina, 1981)) 分布於臺灣以及中國的福建、廣東、浙江等地，為稀有的物種 (Asahina, 1981; Lieftinck et al., 1984; Zhang, 2019; Hu et al., 2021)。在臺灣，頭蜓屬 (*Cephalaeschna*) 僅此一種，成蟲分布於海拔 300–1700 公尺的森林，在 8 至 9 月的晨昏出現 (Hu et al., 2021)。Hu et al. (2021) 首次描述其水蠶外部形態與獨特的半陸棲行為，其水蠶全身具瘤突，是該種與臺灣其他晏蜓科的重要辨識依據。本種水蠶棲息於淺水環境周圍，個體通常不待在水內，並在陸域環境覓食。

2024 年 8 月 24 日 12 點 53 分筆者於雪見遊憩區，延司馬限林道步行 1 公里，海拔約 1800 公尺處發現一隻雌性微刺晏蜓 (圖一 A)。當天天氣陰天，該雌蟲於步道旁邊坡，有緩流注入的積水處徘徊 (圖一 B)，積水處具大量枯落葉，水深約 10 公分 (圖一 C)。雌蟲停留在積水處上方苔蘚產卵，持續約 5 秒之後飛離。後續因天氣轉大雨而沒有繼續觀察。本次發現的產卵環境在離水處潮濕的苔蘚上，與過去水蠶描述的環境相似，顯示本種自卵期便存在於離水環境，發現地的海拔也略高於過去描述，說明此物種分布範圍可能更廣。本次觀察首次提供微刺晏蜓產卵環境與行為描述，雖未能有更多紀錄，但仍是了解微刺晏蜓產卵行為與生活史的重要資訊。

圖一、微刺晏蜓 (*Cephalaeschna risi* (Asahina, 1981)) 產卵環境。A. 雌蟲與產卵位置 B. 緩流 C. 積水處

致謝

感謝當天一同前往的林仲平老師實驗室夥伴林書平與陳震邑，以及哥本哈根大學博士生胡芳碩與臺灣蜻蜓學會祕書長李宜龍提供寫作上的意見。

References

- Asahina, S. 1981. A revision of Chinese dragonflies of the genus *Cephalaeschna* and its allies. *Tombo* 24 (1/4): 2–12.
- Lieftinck, M. A., Lien, J.-C. & Maa, T.-C. 1984. Catalogue of Taiwanese dragonflies (Insecta: Odonata). Asian Ecological Society, Taichung, Taiwan.
- Zhang, H.-M. 2019. Dragonflies and damselflies of China. Conggiang University Press, Conggiang, China.
- Hu, F. S., Chan, T. W., Huang, L. C., & Lee, I. L. 2021. Description of the final instar larva of *Cephalaeschna risi* Asahina, 1981 with notes on its semi-terrestrial lifestyle (Odonata: Aeshnidae). *International Journal of Odonatology* 24: 139–148. https://doi.org/10.23797/2159-6719_24_10
-

Notes on the Oviposition Behavior and Habitat of *Cephalaeschna risi* (Asahina, 1981) (Odonata: Aeshnidae) in Taiwan

HSU-YI LIN

Tracker Ecological Consultant Co., Ltd. 2F., No. 54, Tacheng St., Datong Dist., 103005, Taipei City
E-mail: ian100tw@gmail.com

Abstract: The present paper describes the egg-laying behavior and habitat of the Taiwanese *Cephalaeschna risi* (Asahina, 1981) as a supplement for the natural history of the species.

Key words: Anisoptera, dragonfly, life cycle, stream